

**50% нд. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛООВОГО РАСШИРЕНИЯ БИНАРНОЙ СМЕСИ
БУТИЛОВЫЙ СПИРТ + 50% ИЗОБУТИЛОВЫЙ СПИРТ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ
ТЕМПЕРАТУР И ДАВЛЕНИЙ**

Ганиев Д.К.

Азербайджанский Технический Университет

**50% нд. CALCULATION OF THE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT OF A BINARY
MIXTURE OF BUTYL ALCOHOL + 50% ISOBUTYL ALCOHOL OVER A WIDE RANGE OF
TEMPERATURES AND PRESSURES**

Ganiyev J.

Azerbaijan Technical University

Аннотация

Программой данного исследования предусматривалось определение комплекса теплофизических свойств на основе минимальной экспериментальной информации. Проверка предложенных нами индивидуальных эмпирических уравнений состояния показала, что они вполне пригодны для расчёта термических свойств.

Abstract

The program of this study provided for the determination of a set of thermophysical properties based on minimal experimental information. Checking our proposed individual empirical equations of state showed that they are quite suitable for calculating thermal properties.

Ключевые слова: н.бутиловый спирт, изобутиловый спирт, бинарной смеси, калорические и акустические свойства.

Keywords: n.butyl alcohol, isobutyl alcohol, binary mixtures, caloric and acoustic properties.

В наших предыдущих работах мы определяли плотности н.бутилового и изобутилового спиртов как самих по себе, так и их бинарных смесей (н.бутиловый спирт 80% - изобутиловый спирт 20% и бутиловый спирт 88% и изобутиловый спирт 12%) в широком диапазоне. Диапазон температур и давлений нами установлен по гидростатическому рисунку [2].

На основе полученных экспериментальных значений с помощью специальной программы [1-3] было записано уравнение состояния бинарной смеси. Используя уравнение состояния, мы можем рассчитать значение коэффициента теплового рас-

ширения в диапазоне температур и давлений. Уравнение состояния названной бинарной системы написано по форме.

$$P = A(T) \cdot \rho^2 + B(T) \cdot \rho^8 \quad (1)$$

Здесь: P — давление (МПа), ρ — плотность (г/см^3), A(T) и B(T) — коэффициенты, зависящие от температуры. Где;

$$A(T) = \sum_{i=1}^n a_i \left(\frac{T}{100}\right)^i; B(T) = \sum_{i=1}^n b_i \left(\frac{T}{100}\right)^i \quad (2)$$

Здесь: a_i и b_i — некая постоянная величина для каждой жидкости, плотность которой определена. Значения: a_i и b_i для н.бутилового спирта и изобутилового спирта приведены в таблице 1.

Вещество

Таблица 1.

Коэффициенты	Вещество			
	н.бутиловый спирт	Изобутиловый спирт	88% н.бутиловый + 12% изобутиловый спирт	80% н.бутиловый спирт + 20% изобутиловый спирт.
a_0	$-5,32903 \cdot 10^2$	$-2,23071 \cdot 10^2$	$-5,05872 \cdot 10^2$	$-4,88686 \cdot 10^2$
a_1	$3,54195 \cdot 15^1$	$-2,01723 \cdot 10^0$	$1,28149 \cdot 10^{-1}$	$2,81586 \cdot 10^{-2}$
a_2	$2,27031 \cdot 10^{-3}$	$8,45195 \cdot 10^{-3}$	$2,92324 \cdot 10^{-3}$	$3,10224 \cdot 10^{-3}$
a_3	$-2,05500 \cdot 10^{-6}$	$7,31700 \cdot 10^{-6}$	$-2,68800 \cdot 10^{-6}$	$-2,77300 \cdot 10^{-6}$
b_0	$9,46486 \cdot 10^2$	$-2,09018 \cdot 10^3$	$5,63174 \cdot 10^2$	$6,33536 \cdot 10^2$
b_1	$-6,54319 \cdot 15^{-1}$	$2,36369 \cdot 10^1$	$2,51072 \cdot 10^0$	$1,81350 \cdot 10^0$
b_2	$2,67573 \cdot 15^3$	$-6,07991 \cdot 10^2$	$-5,98283 \cdot 10^{-3}$	$-3,70353 \cdot 10^{-3}$
b_3	$1,53000 \cdot 10^{-6}$	$5,56380 \cdot 10^{-5}$	$9,22000 \cdot 10^{-6}$	$6,92900 \cdot 10^{-6}$

Из обобщенного уравнения состояния рассчитать коэффициент термического расширения системы, состоящей из н.бутилового спирта и изобутилового спирта в различных концентрациях:

$$P = \left[\sum_{i=0}^2 K_i T_n^i \sum_{i=0}^3 C_i \left(\frac{T}{T_n} \right)^i \right] \cdot \rho^2 + \left[\sum_{i=0}^2 l_i T_n^i \sum_{i=0}^3 d_i \left(\frac{T}{T_n} \right)^i \right] \cdot \rho^8 \quad (3)$$

Это использовано. Здесь: T_n — нормальные температуры кипения системы, а T_{n1} и T_{n2} первого

и второго компонентов соответственно определяются как:

$$T_n = T_m(1 - X) + T_{n2} \cdot X \quad (4)$$

Здесь: X — количество относительной массы второго компонента, K_i, C_i, l_i, d_i — константы бинарных смесей, состоящих из N-бутилового и изобутилового спирта, их значения приведены в табл. 2 и табл. 3.

В уравнении (3) значение коэффициентов C_i и d_i следующее:

Таблица 2

Коэффициенты	бинарная система
	н.бутиловый и изобутиловый спирт
C_0	2,137994
C_1	2,068325
C_2	-4,880447
C_3	-1,672741
d_0	0,204164
d_1	1,607606
d_2	-1,479198
d_3	0,660373

Значение коэффициентов K_i и l_i в уравнении (3) следующее

Таблица 3

Коэффициенты	Система
	Н.бутиловый и изобутиловый спирт
K_0	-3,44772·10 ²
K_1	4,54174·10 ⁻¹
K_2	-3,02800·10 ⁻⁵
l_0	2,52021·10 ³
l_1	-8,83654·10 ⁰
l_2	1,38940·10 ⁻²

Уравнение (1) используется для определения коэффициента изотермического расширения исследуемой двойной системы. Известная нам термодинамика

$$\alpha_p = \frac{1}{\rho} (\partial P / \partial T)_p \quad (5)$$

Если учесть в формуле формулы (1) и (3), то получим

$$\alpha_p = - \frac{A'(T)+B'(T) \cdot \rho^6}{2A(T)+8B(T) \cdot \rho^6} \quad (6)$$

С помощью формулы (5) можно рассчитать значения α_p в широком диапазоне температур и давлений и при различных концентрациях. Эти значения приведены в таблице 4.

Таблица 4

$\frac{P, \text{MPa}}{T, \text{K}}$	0,1	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
300	1,0116	0,9825	0,9553	0,9073	0,8663	0,8306	0,7993	0,7716	0,7468	0,7244	0,7042	0,6858
320	1,1126	1,0753	1,0409	0,9812	0,9310	0,8881	0,8509	0,8182	0,7893	0,7635	0,7403	0,7192
340	1,2330	1,1843	1,1402	1,0650	1,0032	0,9513	0,9070	0,8686	0,8349	0,8051	0,7786	0,7547
360		1,3123	1,2546	1,1588	1,0822	1,0192	0,9663	0,9212	0,8821	0,8479	0,8176	0,7906
380		1,4631	1,3861	1,2624	1,1667	1,0901	1,0271	0,9742	0,9291	0,8900	0,8557	0,8254
400		1,6427	1,5374	1,3752	1,2551	1,1619	1,0870	1,0254	0,9735	0,9292	0,8908	0,8572
420		1,8595	1,7115	1,4958	1,3445	1,2314	1,1430	1,0718	1,0128	0,9632	0,9206	0,8837
440		2,1268	1,9119	1,6212	1,4307	1,2943	1,1911	1,1098	1,0438	0,9889	0,9425	0,9026
460		2,4648	2,1413	1,7455	1,5071	1,3450	1,2265	1,1354	1,0628	1,0034	0,9538	0,9116
480		2,9043	2,3985	1,8583	1,5647	1,3763	1,2434	1,1439	1,0662	1,0036	0,9518	0,9082
500		3,4895	2,6717	1,9429	1,5920	1,3800	1,2361	1,1310	1,0505	0,9865	0,9343	0,8907

Коэффициент термического расширения нормального бутилового спирта ($\alpha \cdot 10^3, K^{-1}$)

$\frac{P, \text{MPa}}{T, \text{K}}$	0,1	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
300	0,9066	0,8815	0,8579	0,8163	0,7806	0,7496	0,7222	0,6979	0,6763	0,6557	0,638	0,623
320	0,9874	0,9559	0,9628	0,8759	0,8329	0,7960	0,7634	0,7858	0,7107	0,6883	0,668	0,469
340	1,0831	1,043	1,0065	0,9438	0,8918	0,8479	0,8182	0,7733	0,7484	0,7228	0,700	0,679
360		1,1444	1,0979	1,0199	0,9566	0,9042	0,8597	0,8216	0,7884	0,7591	0,733	0,710
380		1,2623	1,2023	1,1041	1,0267	0,9639	0,9116	0,8673	0,8299	0,6960	0,765	0,701
400		1,4044	1,3213	1,1961	1,1069	0,0256	0,9642	0,9129	0,8695	0,8319	0,799	0,771
420		1,5625	1,4564	1,2953	1,1777	0,0874	1,0155	0,9565	0,9072	0,8653	0,829	0,797
440		1,7501	1,6101	1,3999	1,2545	1,1466	1,0629	0,9957	0,9404	0,8939	0,854	0,82
460		1,9995	1,7844	1,5080	1,3277	1,1998	1,1035	1,0278	0,9664	0,9156	0,873	0,84
480		2,2829	1,9807	1,6129	1,3922	1,2126	1,1333	1,0494	0,9826	0,9280	0,882	0,843
500		2,6519	2,1970	1,7081	1,4411	1,2694	1,1481	1,0573	0,9862	0,9289	0,882	0,842

Коэффициент термического расширения изобутилового спирта ($\alpha \cdot 10^3, K^{-1}$)

$\frac{P, \text{MPa}}{T, \text{K}}$	0,1	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
300	0,9552	0,9292	0,9040	0,8595	0,8213	0,7881	0,7589	0,7330	0,7099	0,6890	0,6701	0,693
320	1,0464	0,0122	0,9807	0,9258	0,8715	0,8398	0,8053	0,7751	0,7482	0,7242	0,7026	0,683
340	1,1530	0,1095	1,0695	1,0012	0,9447	0,8971	0,8563	0,8209	0,7898	0,7622	0,7375	0,716
360		1,2231	1,1716	1,0855	1,0162	0,9589	0,9106	0,8692	0,8333	0,8017	0,7737	0,749
380		1,3560	1,2885	1,1788	1,0932	1,0241	0,9668	0,9186	0,8772	0,8412	0,896	0,7816
400		1,5127	1,4222	1,2807	1,1793	1,0908	1,0232	0,9671	0,9197	0,8790	0,8436	0,8128
420		1,6994	1,5752	1,3900	1,2573	1,1566	1,0771	1,0124	0,9586	0,9130	0,8737	0,840
440		1,9254	1,7501	1,5048	1,3390	1,2186	1,1254	1,0516	0,9812	0,9407	0,8878	0,8607
460		2,2049	1,9494	1,6209	1,4147	1,2711	1,1643	1,0813	1,0146	0,9596	0,913	0,874
480		2,5590	2,1739	1,7314	1,4775	1,3097	1,1891	1,0977	1,0256	0,9669	0,9182	0,877
500		3,0188	2,4186	1,8247	1,5186	1,3274	1,1949	1,0968	1,0209	0,9601	0,9101	0,8683

Коэффициент термического расширения 50% н.бутилового спирта + 50% изобутилового спирта ($\alpha \cdot 10^3, K^{-1}$)

Список литературы

1. N.butil spirti və izobutil spirtindən ibarət binar qarışığın geniş hal parametrləri intervalında P,v,T asılılığının tədqiqi.

2. Qəniyev C.K., Rəhimov R.S “ β –sianpropion aldehidin istidən genişlənmə və izotermik sıxılma əmsallarının geniş temperatur və təzyiq intervalında hesablanması.” AzTU –nun elmi əsərləri № 4, 2010-cu il,səh. 46-50.

3. Qəniyev C.K., Tağıyev S.İ. ”N.butil və izobutil spirtindən ibarət binar qarışığın geniş temperatur və təzyiq intervalında daxili təzyiqinin (P_i) hesablanması”. AzTU –nun elmi əsərləri, № 4, cild XI (44), Bakı -2013, səh.24-25.

4. Qəniyev C.K., Tağıyev S.İ. “75% -N.yağ və 25% izoyağ aldehidindən ibarət binar qarışığın izotermik sıxlığının geniş temperatur və təzyiq intervalında hesablanması. AzTU –nun elmi əsərləri № 2, cild 2(44), Bakı -2014, səh.72-76.

5. İ. Rüstəmov. “Verilənlərin təhlili və proqram təminatı” Bakı, 2015-ci il.

6. E. Sultanov” Kompyüter Texnologiyaları və Proqramlaşma”. Bakı, 2016 –cı il, səh.256.